

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/365769746>

A Study on Mechanical Properties of Slag Alkali-activated Cement Pastes Containing Calcined Clay

Conference Paper · November 2022

CITATIONS

0

READS

57

5 authors, including:

Mahdi Mirabrishami

Pennsylvania State University

6 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

Arash Zolfagharnasab

Amirkabir University of Technology

7 PUBLICATIONS 21 CITATIONS

SEE PROFILE

Farnaz Bahman Bahman-Zadeh

Amirkabir University of Technology

4 PUBLICATIONS 52 CITATIONS

SEE PROFILE

Faramarz Moodi

Amirkabir University of Technology

60 PUBLICATIONS 446 CITATIONS

SEE PROFILE

IRAST 2022

بررسی مشخصات مکانیکی خمیرهای ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و رس کلسینه شده

فرامرز مودی^{۱*}، مهدی میرابریشمی^۲، امیر رضانی^۳، آرش ذوالفقارنسب^۴، فرناز بهمنزاده^۵

^۱ دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

fmoodi@aut.ac.ir

*نویسنده مسئول

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

^۳ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

^۴ دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

^۵ دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه با گسترش توجه به مسائل زیست محیطی در تهیه و ساخت بتن، روش های گوناگونی جهت پیشگیری از آسیب به محیط زیست، به ویژه بر اثر تولید گاز کربن دی اکسید هنگام تولید سیمان پرتلند، پیشنهاد شده است. سیمان های ژئوپلیمری به علت کاهش چشمگیر تولید گاز کربن دی اکسید و نیاز به انرژی کمتر حین تولید، جایگزینی مناسب برای سیمان پرتلند به نظر می رسند. با وجود همگام بودن تولید ژئوپلیمرها با توسعه پایدار و با توجه به امکان ساخت آنها با مواد پایه و فعال سازهای گوناگون، نیاز است مطالعات بیشتری بر روی خواص مکانیکی این مواد، به ویژه هنگامی که حاوی رس کلسینه شده باشند، انجام گردد تا امکان جایگزینی سیمان پرتلند با این مواد مورد ارزیابی دقیق تری قرار گیرد. در این پژوهش، ۲۷ طرح خمیر ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و با درصدهای مختلف جایگزینی با رس کلسینه شده با خلوص بالا (۰، ۱۰، ۲۰ درصد جایگزینی) به وسیله سه فعال ساز سدیم هیدروکسید، سدیم کربنات و آب شیشه در مقادیر مختلف به کار گیری (۰، ۰۰۵، ۰۰۷۵ و ۰، ۱ وزن ماده پایه) ساخته شدند و سپس کارایی و مقاومت فشاری آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از کاهش مقاومت و کارایی عمده طرح های ساخته شده با افزایش درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده است. به علاوه، نتایج نشان می دهد افزایش میزان ماده فعال ساز، عمدتاً منجر به افزایش کارایی و مقاومت فشاری می شود. در مقایسه با طرح شاهد نیز، گرچه خمیرهای ژئوپلیمری بدون رس کلسینه شده کارایی بالاتری دارند، اما خمیرهای ژئوپلیمری در هر دو سن ۷ و ۲۸ روز مقاومت کمتری را نتیجه می دهند.

کلمات کلیدی:

خمیرهای ژئوپلیمری، مقاومت فشاری، کارایی، رس کلسینه شده

1. مقدمه

امروزه بتن پس از آب، به عنوان دومین ماده پرمصرف جهان شناخته می شود. از جمله مهم ترین اجزا تشکیل دهنده بتن، سیمان پرتلند می باشد که در فرآیند تولید آن میزان قابل ملاحظه ای آلاینده از جنس گاز کربن دی اکسید وارد اتمسفر می شود. این مسئله، صنعت تولید سیمان پرتلند را به عنوان یکی از صنایع مخرب برای محیط زیست تبدیل می نماید چرا که انتشار بیش از حد این گاز، گرم شدن کره زمین و تهدید کردن زندگی انسان ها و حیوانات بیشماری را در پی دارد. با توجه به این مسئله، استفاده از مصالح جایگزین که در کنار تامین خواص مکانیکی و دوامی مطلوب، آسیب کمتری به محیط زیست وارد کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

ژئوپلیمرها، مواد آلومینوسیلیکاتی هستند که از فعال سازی قلیایی مواد معدنی حاوی سیلیسیوم و آلومینیوم تولید می شوند. این مواد از دو جزء اصلی تحت عنوان ماده پایه^۱ و ماده فعال کننده^۲ تشکیل شده اند. این مصالح از گستره وسیعی از مواد پایه آلومینوسیلیکاتی با در دسترس بودن، واکنش پذیری و هزینه های متفاوت قابل تولید هستند. همچنین کاهش قابل ملاحظه تولید گاز کربن دی اکسید در کنار نیاز به انرژی کمتر در فرآیند تولید آنها، باعث جلوگیری از آسیب به محیط زیست می شود [۱]. این مواد توسط فرآیند ژئوپلیمریزاسیون سخت می شوند. این فرآیند، حرارت زا بوده و شامل واکنش سریع سیلیسیم (Si) و آلومینیوم (Al) در یک محیط قلیایی است که توسط ماده فعال ساز به وجود می آید و انحلال سیلیسیوم و آلومینیوم را ممکن می سازد. بر اثر این فرآیند، پلیمر آلومینوسیلیکاتی غیر بلوری تا نیمه بلوری با شبکه سه بعدی تشکیل می شود [۲، ۳].

همان گونه که ذکر شد، ژئوپلیمرها از دو جزء اصلی ماده پایه و فعال ساز به وجود می آیند. ماده پایه می بایست حاوی سیلیسیوم و آلومینیوم آمورف باشد. با توجه به این مسئله و همگام بودن با توسعه پایدار، می توان از پوزولان های طبیعی و مصنوعی به عنوان ماده پایه در تولید ژئوپلیمرها استفاده نمود [۴]. جزء مهم دیگر ژئوپلیمرها، ماده فعال ساز می باشد که می بایست با قلیابیت بالا، انحلال آلومینیوم و سیلیسیوم را ممکن سازد. در بین هیدروکسیدهای قلیایی موجود، سدیم هیدروکسید (NaOH)، پتاسیم هیدروکسید (KOH) و در بین سیلیکات های قلیایی موجود، سدیم سیلیکات (Na_2SiO_3) و پتاسیم سیلیکات (K_2SiO_4) به طور گسترده ای برای ساخت ژئوپلیمرها مورد استفاده قرار گرفته اند [۵]. با توجه به وابستگی فرآیند ژئوپلیمریزاسیون و خواص ماده نهایی ژئوپلیمری به واکنش پذیری و غلظت فعال سازها، نیاز است در انتخاب آنها دقت ویژه ای صورت گیرد [۶، ۷].

عوامل گوناگونی بر گستره کاربرد ژئوپلیمرها در عمل تاثیر گذار هستند. به نظر می رسد در دسترس بودن مصالح خام (اعم از ماده پایه و فعال ساز) به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورها در گستردگی کاربرد ژئوپلیمرها به شمار می رود چرا که نه تنها در تمامی مناطق مواد لازم برای تولید ژئوپلیمرها در دسترس نیستند، بلکه رقابت بر سر استفاده از ماده پایه ژئوپلیمرها به عنوان ماده جایگزین در سیمان پرتلند وجود دارد. به علاوه، حمل، نگهداری و استفاده از مواد فعال ساز که قلیابیت بالایی دارند، نیازمند استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب است [۱]. همچنین به طور کل، زمان گیرش زودتر مواد ژئوپلیمری نسبت به مواد ساخته شده با سیمان، می تواند کاربرد آن در عمل را محدود سازد [۸]. با این وجود، خواص مناسب ژئوپلیمرها نظیر کاهش آلودگی و میزان مصرف انرژی برای تولید، دوام مناسب در برابر حملات اسیدی و آتش، خواص مکانیکی مناسب در سنین اولیه در صورت انتخاب درست میزان و نوع مواد پایه و فعال ساز پتانسیل آنها را جهت استفاده به عنوان جایگزین سیمان آشکار می سازد [۹]. صرفه جویی در هزینه در صورت استفاده از این مواد به جای سیمان، نیز از جمله مباحثی است که پاسخ واحد ندارد. در واقع، در صورت برابری هزینه تامین ماده پایه، که به صورت محلی در دسترس نیست، با سیمان پرتلند، استفاده از این مواد در نظر گرفتن هزینه مواد فعال ساز، صرفه اقتصادی ندارد. گرچه در صورت در دسترس بودن ماده پایه با قیمت ارزان، می توان از دارا بودن صرفه اقتصادی به عنوان یکی از مزیت های این مواد یاد کرد [۱].

با توجه به اهمیت مقاومت فشاری ترکیبات ژئوپلیمری در طراحی سازه ای، محققان مختلفی میزان مقاومت فشاری ترکیبات ساخته شده با مواد پایه و فعال ساز مختلف را اندازه گیری کرده و گزارش نمودند. موارد گوناگونی چون نوع و ریزی مصالح مصرفی، نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه و شرایط عمل آوری از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار در مقاومت فشاری مواد ژئوپلیمری هستند که در کنار موارد کلی تر نظیر نسبت آب به سیمان، مقاومت فشاری این مواد را تحت تاثیر قرار می دهند [۱۰]. در زمینه ترکیبات ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سرباره به عنوان ماده پایه، به نظر می رسد به علت نرخ سریع واکنش ها و ناحیه انتقال متراکم و همگن در سنین اولیه مقاومت بالایی حاصل می شود [۱۱]. به عنوان مثال بر اساس پژوهش پو^۳ و همکاران بتن ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سرباره به عنوان ماده پایه، در سن ۱ روزه به مقاومت ۶۰ مگاپاسکال می توان برسد. این میزان در یکسال قابلیت عبور از ۱۰۰ مگاپاسکال را نیز دارا است [۱۲]. همان گونه که ذکر شد از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مقاومت فشاری

¹ Precursor

² Activator

³ Pu

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

ترکیبات ژئوپلیمری، دما و شرایط عمل آوری است. بر اساس پژوهش کلینز^۱ و سانجایان^۲ عمل آوری نمونه‌های بتنی ژئوپلیمری سربراه‌ای در هوای محیط باعث افت قابل ملاحظه مقاومت فشاری در دراز مدت به نسبت نمونه‌هایی که در آب عمل آوری شده‌اند یا به طور کامل پوشیده شده‌اند، می‌شود [۱۳]. به علاوه، بر اساس پژوهش گو^۳ و همکاران افزایش دمای محفظه عمل آوری، در صورت ثابت ماندن نوع و غلظت ماده فعال ساز، به افزایش مقاومت فشاری ملات‌های ژئوپلیمری منجر می‌شود [۱۴]. همچنین تغییر نوع ماده فعال ساز باعث تغییر در روند کسب مقاومت و مقاومت فشاری در سنین مختلف ترکیبات ژئوپلیمری می‌گردد. پورتس^۴ و همکاران بیان نمودند که بتن ژئوپلیمری سربراه‌ای ساخته شده حاوی سدیم سیلیکات به عنوان ماده فعال ساز، در سنین ۷ و ۲۸ روزه خود مقاومت فشاری بالاتری را نسبت به نمونه‌های بتنی ساخته شده با استفاده از سدیم هیدروکسید و سیمان پرتلند، نتیجه می‌دهند [۱۵].

برخی محققان نیز با استفاده از جایگزینی سربراه با مواد گوناگون نظیر دوده سیلیس و رس کلسینه شده شده، به بررسی امکان بهبود خواص مقاومتی در صورت استفاده از این مواد جایگزین پرداختند. بر اساس پژوهش آیدین^۵، در صورت جایگزینی سربراه کوره آهن‌گدازی با ۱۰ درصد دوده سیلیس در ملات ژئوپلیمری، مقاومت فشاری بالاتری نسبت به درصد جایگزینی ۲۰ درصد و یا ملات ساخته شده با سیمان پرتلند نتیجه می‌شود [۱۶]. علت این موضوع را می‌توان در سطح ویژه بالای دوده سیلیس که منجر به شدت بالای فعالیت پوزولانی آن و در نتیجه متراکم‌سازی ریزساختار ترکیبات ژئوپلیمری می‌گردد، جست‌وجو نمود. رس کلسینه شده، رس‌هایی هستند که بر اثر حرارت دیدن در کوره در محدوده دمایی ۶۵۰ تا ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد تبدیل به ماده‌ای با واکنش پوزولانی بالا می‌شوند که توانایی بهبود ریزساختار ترکیبات ژئوپلیمری را دارا می‌باشند [۱۷]. گرچه به نظر می‌رسد با افزایش دمای کلسینه کردن رس‌ها، بهبود مقاومت فشاری حاصل می‌شود، اما می‌بایست به دمای بهینه کلسینه کردن توجه نمود چرا که فراتر رفتن دما از حدی منجر به کاهش شدید فعالیت پوزولانی رس و در نتیجه مقاومت می‌شود [۱۸]. همچنین به علت در دسترس بودن و فراوانی این ماده، استفاده از آن با صرفه اقتصادی همراه است.

کارایی از جمله مهم‌ترین خواص بتن‌های تازه است که ضمن تعیین چسبندگی و یکنواختی بتن، خواص دراز مدت بتن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، جهت تعیین مناسب بودن ترکیبات ژئوپلیمری برای جایگزینی ترکیبات ساخته شده با سیمان پرتلند، اندازه‌گیری این مشخصه ترکیبات ژئوپلیمری امری ضروری است. جنس مواد پایه مصرفی، ریزی آن‌ها در کنار نوع و غلظت مواد فعال ساز از جمله عواملی هستند که کارایی مواد ژئوپلیمری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بر اساس پژوهش نا^۶ و همکاران، در صورت افزایش درصد جایگزینی خاکستر بادی با سربراه کوره آهن‌گدازی در بتن‌های ژئوپلیمری که در آن‌ها از خاکستر بادی به عنوان ماده پایه اصلی بهره جسته شده‌است، کارایی بتن کاهش می‌یابد [۱۹]. همچنین بر اساس پژوهش کلینز و سانجایان، بتن ساخته شده با استفاده از سربراه به عنوان ماده پایه و سدیم سیلیکات مایع به عنوان ماده فعال ساز، افت اسلامپ قابل توجهی نسبت به بتن شاهد و بتن ژئوپلیمری ساخته شده با سدیم سیلیکات پودری از خود نشان می‌دهد [۲۰]. به علاوه، چندپراسیرت^۷ و همکاران با بررسی اثر غلظت مواد فعال ساز سدیم سیلیکات و سدیم هیدروکسید بر کارایی ملات دریافتند که با افزایش غلظت این مواد فعال ساز، کارایی ملات‌های ژئوپلیمری افت پیدا می‌کند [۲۱]. انتظار می‌رود با توجه به ریزی بالای رس کلسینه شده، استفاده از این ماده، به علت افزایش سطح مخصوص ایجاد شده و جذب آب بالاتر، کارایی را کاهش دهد. ولی پور و همکاران با استفاده از ۵ درصد جایگزینی سیمان با رس کلسینه شده، به بررسی اثر استفاده از رس کلسینه شده بر کارایی بتن ساخته شده با سیمان پرتلند پرداختند. بر اساس نتیجه پژوهش آنان، جایگزینی سیمان با رس کلسینه شده با افت کارایی بتن همراه است [۲۲]. در این پژوهش، مقاومت فشاری و کارایی خمیرهای سیمان ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سربراه به عنوان ماده پایه و سدیم هیدروکسید، سدیم سیلیکات (آب شیشه) و سدیم کربنات به عنوان مواد فعال ساز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که در مجموع ۲۷ طرح خمیر سیمان ژئوپلیمری با استفاده از سه ماده فعال ساز ذکر شده در این پژوهش مورد مطالعه

¹ Collins

² Sanjayan

³ Gu

⁴ Puertas

⁵ Aydin

⁶ Nath

⁷ Chindaprasirt

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

قرار گرفته است که در این بین برای هر یک از مواد فعال ساز، سه نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه (۰.۰۵، ۰.۰۷۵ و ۰.۱) و سه درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده (۰، ۱۰ و ۲۰ درصد) در نظر گرفته شده است.

۲. روش تحقیق

• مصالح و نسبت های اختلاط

در این پژوهش، خمیرهای ژئوپلیمری با استفاده از سرباره به عنوان ماده پایه و سدیم سیلیکات (آب شیشه)، سدیم کربنات و سدیم هیدروکسید به عنوان ماده فعال ساز ساخته شده اند. همچنین از رس کلسینه شده با خلوص بالا جهت بررسی اثر آن بر خواص خمیرهای ژئوپلیمری استفاده شده است. شایان ذکر است جهت تهیه رس کلسینه شده، ابتدا رس خام به مدت زمان ۱ ساعت در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد در کوره حرارت دیده است. پس از خارج شدن از کوره، رس کلسینه شده با سرعت زیادی سرد شد. سپس به مدت ۲ ساعت در دستگاه آسیاب قرار گرفته تا به حد ریزی ۴۵ میکرون برسند. سیمان مورد استفاده جهت ساخت خمیر شاهد از نوع تیپ ۱-۴۲۵ است که به همراه سرباره کوره آهن گدازی از کارخانه سیمان دلیجان اصفهان تهیه گردیده است. به علاوه رس خام با خلوص بالا از شرکت صنایع خاک چینی ایران با تهیه شده است. چگالی ماده پایه (سرباره کوره آهن گدازی)، سیمان و رس کلسینه شده شده مصرفی در جدول ۱ آمده است. همچنین، در این پژوهش از محلول سدیم هیدروکسید با غلظت ۸ مولار، آب شیشه با مدول ۲.۵ و محلول سدیم کربنات با غلظت ۲.۱ مولار به عنوان مواد فعال ساز استفاده شده است.

جدول ۱ - چگالی سیمان، سرباره و رس کلسینه شده

عنوان ماده	چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب)
سرباره کوره آهن گدازی	۲,۸۵۱
رس کلسینه	۲,۶۰۵
سیمان	۳,۱۳۷

در ساخت خمیرهای ژئوپلیمری به ازای هر ماده فعال ساز، سه نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه (۰.۰۵، ۰.۰۷۵ و ۰.۱) در نظر گرفته شده است. همچنین در ساخت خمیرهای هر یک از این نسبت ها، سه درصد جایگزینی رس کلسینه شده (۰، ۱۰ و ۲۰ درصد) مورد استفاده قرار گرفته است. طرح اختلاط ۲۷ طرح خمیر ژئوپلیمری ساخته شده در جدول ۲ قابل ملاحظه است. شایان ذکر است در طرح اختلاط خمیرهای ژئوپلیمری، نسبت آب به مواد جامد برابر ۰.۴ و در طرح اختلاط خمیر شاهد نیز نسبت آب به سیمان برابر همین مقدار در نظر گرفته شده است.

IRAST 2022

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
18-19 آبان ماه 1401
تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کد مقاله: IRAST-????

جدول ۲ - طرح‌های اختلاط خمیر ژئوپلیمیری

کد طرح مخلوط	نسبت ماده جامد فعال‌ساز به ماده پایه	نوع ماده فعال‌ساز	درصد جایگزینی رس کلسینه با ماده پایه
NO-0.05-0	۰.۰۵	سدیم هیدروکسید	۰
NO-0.05-10	۰.۰۵	سدیم هیدروکسید	۱۰
NO-0.05-20	۰.۰۵	سدیم هیدروکسید	۲۰
NO-0.075-0	۰.۰۷۵	سدیم هیدروکسید	۰
NO-0.075-10	۰.۰۷۵	سدیم هیدروکسید	۱۰
NO-0.075-20	۰.۰۷۵	سدیم هیدروکسید	۲۰
NO-0.1-0	۰.۱	سدیم هیدروکسید	۰
NO-0.1-10	۰.۱	سدیم هیدروکسید	۱۰
NO-0.1-20	۰.۱	سدیم هیدروکسید	۲۰
NO-0.05-0	۰.۰۵	سدیم سیلیکات	۰
NC-0.05-10	۰.۰۵	سدیم کربنات	۱۰
NC-0.05-20	۰.۰۵	سدیم کربنات	۲۰
NC-0.075-0	۰.۰۷۵	سدیم کربنات	۰
NC-0.075-10	۰.۰۷۵	سدیم کربنات	۱۰
NC-0.075-20	۰.۰۷۵	سدیم کربنات	۲۰
NC-0.1-0	۰.۱	سدیم کربنات	۰
NC-0.1-10	۰.۱	سدیم کربنات	۱۰
NC-0.1-20	۰.۱	سدیم کربنات	۲۰
WG-0.05-0	۰.۰۵	آب شیشه	۰
WG-0.05-10	۰.۰۵	آب شیشه	۱۰
WG-0.05-20	۰.۰۵	آب شیشه	۲۰
WG-0.075-0	۰.۰۷۵	آب شیشه	۰
WG-0.075-10	۰.۰۷۵	آب شیشه	۱۰
WG-0.075-20	۰.۰۷۵	آب شیشه	۲۰
WG-0.1-0	۰.۱	آب شیشه	۰
WG-0.1-10	۰.۱	آب شیشه	۱۰
WG-0.1-20	۰.۱	آب شیشه	۲۰

• آزمایش‌ها

در این تحقیق جهت بررسی خواص مکانیکی خمیرهای ژئوپلیمیری ساخته شده از آزمایشات مقاومت فشاری و کارایی استفاده شده‌است. شایان ذکر است که آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه‌های مکعبی ۵ سانتی‌متری پس از ۷ و ۲۸ روز عمل‌آوری در آب مطابق استاندارد ASTM C 109 انجام شده‌است. همچنین کارایی خمیرهای ژئوپلیمیری به وسیله آزمایش میز سیلان مطابق استاندارد ASTM C 1437 - 07 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

IRAST 2022

3. بحث بر روی نتایج

• مقاومت فشاری

در این بخش ابتدا به تحلیل نتایج مقاومت فشاری خمیرهای ساخته شده با هر یک از مواد فعال ساز به طور جداگانه پرداخته می شود و سپس مقاومت فشاری خمیرهای ساخته شده با مواد فعال ساز متفاوت با یکدیگر مقایسه می شود. شایان ذکر است که مقاومت فشاری ارائه شده برای هر طرح در سن مشخص، از میانگین گیری مقاومت فشاری سه نمونه مکعبی ۵ سانتی متری حاصل می شود. در شکل ۱، نتایج مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سدیم هیدروکسید به عنوان ماده فعال ساز به نمایش درآمده است. بر اساس این نتایج، مشخص است که با افزایش درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده، مقاومت فشاری خمیرهای ساخته شده، به جز تنها ۱ مورد، در هر دو سن ۷ و ۲۸ روز افزایش می یابند. همچنین در مورد تاثیر نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه بر مقاومت فشاری نتیجه می گردد که طرح های ساخته شده با نسبت ۰.۰۷۵ (به جز طرح ساخته شده با ۲۰ درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده) در یک درصد جایگزینی معین سرباره با رس کلسینه شده، دارای بالاترین مقاومت فشاری هستند. همچنین در سن ۲۸ روز، خمیرهای ساخته شده با نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه ۰.۱ با اختلاف نسبتاً کمی نسبت به خمیرهای ساخته شده با نسبت ۰.۰۵ مقاومت بالاتری دارند.

شکل ۱ - مقایسه مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سدیم هیدروکسید در سن ۷ و ۲۸ روز

در شکل ۲، مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سدیم کربنات به عنوان ماده فعال ساز به نمایش درآمده است. بر اساس این نمودار مشخص است که با افزایش درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده در کلیه نسبت های ماده فعال ساز به مواد پایه و در هر دو سن ۷ و ۲۸ روزه، مقاومت فشاری خمیرها کاهش پیدا می کند که علت آن عدم شرکت رس کلسینه شده در فرآیند کسب مقاومت می باشد و به نظر می رسد که با عمل آوری حرارتی می توان از ظرفیت رس کلسینه شده برای کسب مقاومت استفاده کرد. همچنین با توجه به نمودار نتیجه می گردد که با افزایش نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه، به جز ۱ مورد، مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری فعال شده با استفاده از سدیم کربنات افزایش می یابد و نشانگر این موضوع است که هر چقدر ماده فعال ساز بیشتری استفاده شود خمیر ساخته شده مشخصات بهتری را دارا است.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

شکل ۲ - مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سدیم کربنات در سنین ۷ و ۲۸ روز

در شکل ۳ نیز به بررسی مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی ساخته شده با استفاده از سدیم سیلیکات (آب شیشه) به عنوان ماده فعال ساز پرداخته می‌شود. بر اساس این نمودار، با افزایش درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده، مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری فعال شده با استفاده از آب شیشه در کلیه نسبت‌های ماده فعال ساز به مواد پایه و در هر دو سن ۷ و ۲۸ روز کاهش پیدا می‌کند که نتایج آن مشابه فعال ساز سدیم کربنات می‌باشد و به دلیل مشابه این روند ایجاد شده است. همچنین در خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از این ماده فعال ساز، بالاترین مقاومت‌های فشاری در نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه ۰.۱ و کمترین مقاومت‌های فشاری در نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه ۰.۰۷۵ حاصل می‌شود.

شکل ۳ - مقایسه مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از آب شیشه در سنین ۷ و ۲۸ روز

در نهایت در شکل ۴ به مقایسه بازه تغییرات مقاومت فشاری خمیرهای مختلف ساخته شده با استفاده از مواد فعال ساز مختلف (سدیم هیدروکسید، سدیم کربنات و آب شیشه) با یکدیگر و با خمیر ساخته شده با استفاده از سیمان پرتلند در سنین ۷

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

و ۲۸ روز پرداخته می‌شود. بر اساس این نمودار مشخص است که در سن ۷ روز، خمیرهای ژئوپلیمری فعال شده توسط آب شیشه عمدتاً مقاومت کمتری نسبت به خمیرهای فعال شده با سایر سازه‌ها دارند. به علاوه، در مقایسه با خمیر شاهد در این سن، تمامی طرح‌های ساخته شده با استفاده از آب شیشه و سدیم هیدروکسید به عنوان ماده فعال‌ساز و عمدتاً طرح‌های ساخته شده با استفاده از سدیم کربنات به عنوان ماده فعال‌ساز مقاومت کمتری دارا هستند. در سن ۲۸ روزه اما عمدتاً طرح‌های فعال شده با استفاده از آب شیشه نسبت به سایر فعال‌سازها، از مقاومت بالاتری برخوردار هستند. همچنین مقایسه مقاومت ۲۸ روزه خمیر شاهد با خمیرهای ژئوپلیمری در این سن نشان می‌دهد که طرح شاهد از تمامی طرح‌های فعال شده با سدیم هیدروکسید و عمدتاً طرح‌های فعال شده با فعال‌سازهای سدیم کربنات و آب شیشه مقاومت بالاتری دارد.

شکل ۴ - مقایسه بازه تغییرات مقاومت فشاری خمیرهای ژئوپلیمری با یکدیگر و با خمیر شاهد

• کارایی

در این بخش ابتدا به تحلیل نتایج کارایی خمیرهای ساخته شده با هر یک از مواد فعال‌ساز پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که برای بررسی کارایی خمیرهای ساخته شده، بلافاصله پس از ساخت خمیر با استفاده از میز سیلان و استاندارد ذکر شده کارایی طرح‌ها ارزیابی شده است. جدول ۳ میزان بازشدگی خمیرهای ژئوپلیمری را برای فعال‌سازهای مختلف بر اساس میلی‌متر نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود به طور کلی با افزایش رس کلسینه شده میزان بازشدگی خمیر سیمان و کارایی کاهش یافته است که دلیل آن جذب آب مخلوط توسط رس کلسینه شده و ساختار متخلخل این ماده است. همچنین با افزایش ماده فعال‌ساز به طور کلی میزان کارایی خمیر ژئوپلیمر ساخته شده افزایش یافته است و خمیرهای ژئوپلیمری که با سدیم هیدروکسید ساخته شده‌اند به طور کلی کارایی بهتری نسبت به خمیرهای ساخته شده دیگر دارا هستند. خمیر سیمان پرتلند ساخته شده کارایی کمتری نسبت به خمیرهای ژئوپلیمری بدون رس کلسینه شده دارا هست، اما کارایی خمیرهای ژئوپلیمری حاوی رس کلسینه

IRAST 2022

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
18-19 آبان ماه 1401
تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کد مقاله: IRAST-????

شده، به غیر از ۳ مورد، کمتر از کارایی خمیر سیمان بودند. شایان ذکر است با توجه به قطر ۲۵۵ میلی متری میز سیلان، برای طرح‌های با بازشدگی بیش تر از این مقدار، در جدول از عبارت « > ۲۵۵ » استفاده شده است.

جدول ۳ - میزان بازشدگی خمیرهای ژئولیمری ساخته شده

کد طرح مخلوط	میزان باشدگی خمیر ژئولیمری (mm)
NO-0.05-0	> ۲۵۵
NO-0.05-10	۲۱۵
NO-0.05-20	۱۹۴
NO-0.075-0	> ۲۵۵
NO-0.075-10	۲۳۵
NO-0.075-20	۲۱۲
NO-0.1-0	> ۲۵۵
NO-0.1-10	۲۴۷
NO-0.1-20	۲۰۷
NO-0.05-0	> ۲۵۵
NC-0.05-10	۲۲۶
NC-0.05-20	۲۱۲
NC-0.075-0	> ۲۵۵
NC-0.075-10	۲۴۷
NC-0.075-20	۲۰۷
NC-0.1-0	> ۲۵۵
NC-0.1-10	۲۵۰
NC-0.1-20	۲۱۴
WG-0.05-0	۱۴۶
WG-0.05-10	۱۱۶
WG-0.05-20	۱۰۰
WG-0.075-0	> ۲۵۵
WG-0.075-10	۲۰۴
WG-0.075-20	۱۹۷
WG-0.1-0	> ۲۵۵
WG-0.1-10	۲۲۳
WG-0.1-20	۲۱۰
OPC	۲۴۳

4. جمع‌بندی

- بر اساس نتایج حاصل شده از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که:
- با افزایش درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده، عمدتاً مقاومت فشاری در طرح‌های فعال شده با سدیم هیدروکسید افزایش و در طرح‌های فعال شده با سایر فعال‌سازها کاهش می‌یابد.

IRAST 2022

کد مقاله: IRAST-????

- خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از آب شیشه و سدیم کربنات، بالاترین مقاومت را در نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه ۱۰ درصد و خمیرهای ژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از سدیم هیدروکسید، بالاترین مقاومت را در نسبت ماده فعال ساز به مواد پایه ۷.۵ درصد دارا هستند.
- در حالی که طرح‌های حاوی آب شیشه در سن ۷ روز عمدتاً مقاومت کمتری نسبت به طرح‌های حاوی سدیم هیدروکسید و سدیم کربنات دارند، در سن ۲۸ روز مقاومت آن‌ها عمدتاً از طرح‌های ساخته شده با دو ماده فعال ساز دیگر بیشتر می‌شود. گرچه در مقایسه با خمیر شاهد، عمده خمیرهای ژئوپلیمری که با فعال‌سازهای مختلف ساخته شده‌اند، مقاومت کمتری در هر دو سن ۷ و ۲۸ روز دارند.
- افزایش درصد جایگزینی سرباره با رس کلسینه شده باعث کاهش کارایی می‌شود.
- افزایش میزان ماده فعال ساز باعث افزایش کارایی می‌شود.
- خمیرهای ساخته شده با سدیم هیدروکسید دارای بیشترین کارایی و خمیرهای ساخته شده با آب شیشه دارای کمترین کارایی می‌باشند.
- خمیر سیمان پرتلند کارایی کمتری نسبت به خمیرهای ژئوپلیمری بدون رس کلسینه شده دارا است.

مراجع

- [1] Provis, J. L. (2018). Alkali-activated materials. *Cement and Concrete Research*, vol. 114, pp. 40-48.
- [2] Davidovits, J. (1991). Geopolymers: inorganic polymeric new materials. *Journal of Thermal Analysis and calorimetry*, vol. 37, no. 8, pp. 1633-1656.
- [3] Xu, H., & Van Deventer, J. S. J. (2000). The geopolymerisation of alumino-silicate minerals. *International journal of mineral processing*, vol. 59, no. 3, pp. 247-266.
- [4] Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. (2014). *Concrete: microstructure, properties, and materials*. McGraw-Hill Education.
- [5] Ryu, G.S., Lee, Y.B., Koh, K.T. and Chung, Y.S., 2013. The mechanical properties of fly ash-based geopolymer concrete with alkaline activators. *Construction and building materials*, vol. 47, pp. 409-418.
- [6] Sant, G., Kumar, A., Patapy, C., Le Saout, G. and Scrivener, K., 2012. The influence of sodium and potassium hydroxide on volume changes in cementitious materials. *Cement and concrete research*, vol. 42, no. 11, pp. 1447-1455.
- [7] Juenger, M.C.G. and Jennings, H.M., 2001. Effects of high alkalinity on cement pastes. *Materials Journal*, vol. 98, no. 3, pp. 251-255.
- [8] Jumrat, S., Chatveera, B. and Rattanadecho, P., 2011. Dielectric properties and temperature profile of fly ash-based geopolymer mortar. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, vol. 38, no. 2, pp. 242-248.
- [9] Hardjito, D & Rangan, B, V; "Development and properties of Low-calcium fly ash-based geopolymer concrete", *Research Report GC 1, Faculty of Engineering, Curtin University of Technology, Perth, Australia*, 2005.
- [10] Ding, Y., Dai, J. G., & Shi, C. J. (2016). Mechanical properties of alkali-activated concrete: A state-of-the-art review. *Construction and Building Materials*, vol. 127, pp. 68-79.
- [11] Bernal, S. A., de Gutiérrez, R. M., Pedraza, A. L., Provis, J. L., Rodriguez, E. D., & Delvasto, S. (2011). Effect of binder content on the performance of alkali-activated slag concretes. *Cement and concrete research*, vol. 41, no. 1, pp. 1-8.
- [12] Pu, X. C., Gan, C. C., Wang, S. D., & Yang, C. H. (1988). Summary reports of research on alkali-activated slag cement and concrete. *Chongqing Institute of Architecture and Engineering, Chongqing*, vol. 1, no. 6.
- [13] Collins, F., & Sanjayan, J. G. (2001). Microcracking and strength development of alkali activated slag concrete. *Cement and Concrete Composites*, vol. 23, no. 4-5, pp. 345-352.

IRAST 2022

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
18-19 آبان ماه 1401
تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

IRAST-???? کد مقاله:

- [14] Gu, Y. M., Fang, Y. H., You, D., Gong, Y. F., & Zhu, C. H. (2015). Properties and microstructure of alkali-activated slag cement cured at below-and about-normal temperature. *Construction and Building Materials*, vol. 79, pp. 1-8
- [15] Puertas, F., González-Fontebao, B., González-Taboada, I., Alonso, M. M., Torres-Carrasco, M., Rojo, G., & Martínez-Abella, F. (2018). Alkali-activated slag concrete: Fresh and hardened behaviour. *Cement and concrete composites*, vol. 85, pp. 22-31.
- [16] Chi, M. (2012). Effects of dosage of alkali-activated solution and curing conditions on the properties and durability of alkali-activated slag concrete. *Construction and Building Materials*, vol. 35, pp. 40-245.
- [17] Aydın, S. (2013). A ternary optimisation of mineral additives of alkali activated cement mortars. *Construction and Building Materials*, vol. 43, pp. 131-138.
- [18] Buchwald, A., Hohmann, M., Posern, K., & Brendler, E. (2009). The suitability of thermally activated illite/smectite clay as raw material for geopolymer binders. *Applied Clay Science*, vol. 46, no. 3, pp. 300-304.
- [19] Nath, P., & Sarker, P. K. (2014). Effect of GGBFS on setting, workability and early strength properties of fly ash geopolymer concrete cured in ambient condition. *Construction and Building materials*, vol. 66, pp. 163-171.
- [20] Collins, F. G., & Sanjayan, J. G. (1999). Workability and mechanical properties of alkali activated slag concrete. *Cement and concrete research*, vol. 29, no. 3, pp. 455-458.
- [21] Chindapasirt, P., Chareerat, T., & Sirivivatnanon, V. (2007). Workability and strength of coarse high calcium fly ash geopolymer. *Cement and concrete composites*, vol. 29, no. 3, pp. 224-229.
- [22] Rashad, A. M. (2015). Metakaolin: Fresh properties and optimum content for mechanical strength in traditional cementitious materials-A comprehensive overview. *Reviews on Advanced Materials Science*, vol. 40, no. 1, pp.15-44.